

С.А. Толкачев¹, Д.П. Соколов²
МЕЙКЕРСТВО КАК
«СТРОЙ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ КООПЕРАТОРОВ»
В ЭПОХУ НОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ*³

Ключевые слова: *новая промышленная революция, новое ремесленничество, технологический уклад, технологии широкого применения, кооперация, мейкерство, закон стоимости.*

Современная эпоха, все чаще обозначаемая как новая промышленная революция, несет в себе не только существенные изменения в составе и структуре производительных сил, но и качественные перемены в системе производственных отношений. Используя методологическое положение классика советской политэкономии академика Л.И. Абалкина о составе производственных отношений (Абалкин, 2000. С. 339), заметим, что эти перемены характеризуются не только принципиальным изменением способов организации промышленности, что означает изменение организационно-экономических отношений, но и появлением новых институциональных систем, что свидетельствует о модификации подсистемы социально-экономических отношений.

Разумеется, вся система прочих общественных отношений, или надстройка по К. Марксу (политика, юриспруденция, культура и пр.), также находится в процессе значительных изменений, ведущих к колоссальному переосмыслению ценностных основ бытия. В задачу данной статьи не входит исследование подобных культурологических аспектов трансформации, но можно констатировать, что очевидна связь между процессами деиндустриализации в западных странах за последние 50 лет, затронувшими сначала систему организационно-экономических, затем социально-экономических отношений (исчезновение значительного слоя квалифицированных рабочих) и постепенным усилением антиконсервативных ценностей (ЛГБТ, сверхфеминизация,

¹ **Толкачев Сергей Александрович**, доктор экономических наук, профессор, первый заместитель заведующего кафедрой макроэкономического прогнозирования и планирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия (tsa2000@mail.ru).

² **Соколов Дмитрий Павлович**, кандидат экономических наук, доцент Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия (freifalke@mail.ru).

***Цитирование:** Толкачев С.А., Соколов Д.П. (2020). Мейкерство как «строй цивилизованных кооператоров» в эпоху новой промышленной революции // Вопросы политической экономики. № 4 (24). С. 119–135. DOI: 10.5281/zenodo.4422785 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.4422785>)

³ Статья написана в рамках фундаментальной научно-исследовательской работы «Цикличность развития мирохозяйственных укладов» по государственному заданию Финансового университета при Правительстве РФ на 2019–2021 гг.).

деструкция классической семьи) в общественном сознании.

В предыдущих работах мы обосновали концепцию смены господствующей индустриальной парадигмы — одного из ведущих трендов в организационно-производственных отношениях. Идея концепции заключается в переходе от присущей пятому технологическому укладу и Третьей промышленной революции модели «локальный дизайн — глобальное производство» к модели «глобальный дизайн — локальное производство» (Толкачев, Тепляков, 2016), которая реализуется в рамках развивающегося шестого технологического уклада и Четвертой промышленной революции¹. Системный кризис глобальной экономики, проявившийся в беспрецедентных масштабах в начале 2020 года и охвативший сопутствующие сферы политической, правовой и культурной жизни, обуславливает увеличение потока подтверждающих данную концепцию факторов, которые лежат как в организационно-экономической и социально-экономической областях, так и во внеэкономическом пространстве.

Ранее нами было проведено развитие концепции смены индустриальной парадигмы: было обосновано завершение второго технологического мегацикла к 2010 году, для которого было характерно поступательное развитие и угасание базовых производственных, транспортных и информационно-коммуникационных технологий (Толкачев, Тепляков, 2020). Новый технологический мегацикл и новый азиатский цикл накопления капитала проявляются в мировой экономике в виде трансформации производства и инфраструктуры.

Эти объективные процессы в сфере развития производительных сил требуют переформатирования имеющейся системы производственных связей, глобальной финансовой системы, а также информационных сетей — что выражается в происходящих торговых и технологических войнах США и Китая. Базисные инновации (Mensch, 1979) или близкие по смыслу технологии широкого применения (Bresnahan, Trajtenberg, 1995) станут фундаментом для постепенного, но кардинального изменения основных фондов промышленности в рамках зарождающегося нового технологического мегацикла, что отражает идею новой индустриальной парадигмы.

К свойствам технологий широкого применения (ТШП) относятся: применимость в различных отраслях национальной экономики, имеет внутреннюю возможность развития, носит характер универсальности в использовании и может успешно сочетаться с другими технологиями. Предполагается, что в производстве новыми ТШП выступают аддитивные технологии — вместе с нано- и биотехнологиями, искусственным интеллектом и промышленным интернетом вещей. В 2010-е гг. произошло проникновение информационно-коммуникационной революции 1970–2000-х гг. в производственную сферу, что получило название Четвертой промышленной революции с легкой руки Клауса Шваба и стало причиной начала нового технологического мегацикла. Исторической аналогией этого процесса было внедрение в производственные технологии информационных инноваций, накопленных к концу XIX века, лежащих в основе телеграфа, телефона, радио, что и послужило началом Второй промышленной революции, и переход к новому технологическому мегациклу на фунда-

¹ В данном случае мы придерживаемся популярной периодизации промышленных революций, принадлежащей Клаусу Швабу и теории технологических укладов С.Ю. Глазьева.

менте американского мирохозяйственного уклада.

Побочным последствием развития глобального кризиса и противостояния США и Китая является политика реиндустриализации и решоринга в США. Хотя решоринг не превратился в магистральное направление американской реиндустриализации, он способствует развитию новых элементов производственной организации и технологической культуры, к которым можно отнести общественное движение создателей или мейкерства (Makers). Не придерживаясь популярного поветрия бездумного использования новых англицизмов, мы будем использовать уже распространённое в российской литературе обозначение данного феномена.

Мейкерство как кооперация цифровой эпохи

Фундаментом движения мейкеров выступают деятельность и идеи всех тех, кто занимается творчеством или изобретательством посредством как традиционных инструментов, так и современных технологий. По своей сути это движение приводит к возрождению духа ремесленничества, но уже на базе новейших технологических достижений. Популярность мейкерское движение начало приобретать в 2005 году, с появлением в США журнала Make, в котором публиковались материалы, посвящённые тому, что каждый может сделать своими руками.

«Сегодня типичные для мейкерской культуры занятия варьируются от сборки изделий с использованием недорогой или даже сломанной электроники и сырьевых материалов до применения новейших разработок техники, таких как 3D-принтеры и 3D-сканеры, электронный текстиль. Все виды такой деятельности сильно ориентированы

на принцип «Сделай сам» и базируются на практическом подходе» (Rosa et al., 2018).

«Появление мейкерства как особого вида практики связано с движением «Do-It-Yourself» («сделай сам»), зародившегося в 1940–50-е гг. в США, в эпоху массового производства. Кроме того, на движение оказало сильное влияние хакерство и деятельность сообществ в этой сфере.

Инструментом раскрытия разработок физических объектов стали открытые базы данных для «железных» проектов (Open Source Hardware (OSHW)). Далее идея связи виртуальной и физической реальности была развита в понятии «Интернет вещей» (Internet of Things, IoT), ключевой для современных разработчиков — «концепция вычислительной сети физических объектов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой» (Gartner IT glossary)» (Бычкова и др., 2018).

Крис Андерсон, один из идейных вдохновителей мейкеров, в одноименной книге-манифесте «Makers» предположил, что третья индустриальная революция будет запущена именно ими — за счет появления новых технологий, позволяющих в кратчайшие сроки разработать прототип, который затем возможно запустить в дешёвое серийное производство (например, на китайской производственной базе). (Anderson, 2014). В теоретическом осмыслении технологического развития со времени этого заявления произошли значимые перемены. В частности, была утверждена новая периодизация промышленных революций (по Клаусу Швабу), согласно которой процессы, описанные Андерсоном, относятся к четвертой промышленной революции. Другим важным изменением — уже из

области хозяйственной практики — стал глобальный кризис отношений США и КНР, составлявших ядро глобальной системы разделения труда в последние 3–4 десятилетия. В силу этого мелкосерийное производство, получившее широкое распространение за счёт использования аддитивных технологий и промышленного интернета вещей, не обязательно будет осуществляться в Китае — в условиях репатриации производств в США.

Андерсон одним из первых выявил связь мейкерства с предпринимательством и подготовил фундамент для теоретического рассмотрения этого движения как нового ремесленничества, что и обуславливает актуальность проведения исследования нового кооперативного движения.

Элементы мейкерства по Крису Андерсону:

1. Появление цифровых инструментов для проектирования и произ-

доступные в индивидуальных размерах по соответствующим ценам.

2. Сотрудничество посредством открытого исходного кода, свободного распространения дизайнов, краудфандинга, формирования сетей работающих вместе людей.

3. Развитие «фабрик по найму» — производства различной продукции по заказу от кого угодно и в любом масштабе на промышленных 3D-принтерах или фрезерных станках с компьютерным управлением².

Темпы роста показателей активности мейкерского движения вполне укладываются в экспоненциальные траектории, как явствует из следующего рисунка. Посещаемость крупных мероприятий мейкеров за десять лет с 2006-го по 2016 год выросла с 22 тысяч человек до 1,4 миллиона на 191 мероприятии в 38 странах. В 2006 г. пространства мейкеров в мире насчитывались несколькими десятками — в

Рис. 1. Индикаторы глобального роста мейкерского движения (Browder et al., 2019. P. 10)

водства (3D-принтер, лазерный резак, 3D-сканер и программное обеспечение автоматизированного проектирования),

² Anderson, C. 20 Years of Wired: Maker movement // Wired. Thursday 2 May 2013. URL: <https://www.wired.co.uk/article/maker-movement>.

2016 г. в общедоступных базах данных их было уже практически 1400. Также на графике представлена динамика количества участников краудсорсинговой платформы для решения сложных научно-технических задач InnoCentive и рост числа выданных лицензий Creative Commons, позволяющих управлять процессом бесплатного распространения произведений, защищённых авторским правом (Browder et al., 2019. P. 9–10). Представленные индикаторы указывают на интенсивное формирование сетевого сообщества мейкеров.

Посещаемость официальных мероприятий мейкеров (2016 — 1,4 млн участников)

Количество официальных мероприятий мейкеров (2016 — 191 мероприятие)

Количество активных мейкерских пространств (2016 — 1393 пространства)

Количество участников краудсорсинговой платформы InnoCentive (2016 — 375 тыс. участников)

Количество выданных лицензий, позволяющих бесплатно распространять произведения, защищённые авторским правом (2016 — 1,2 млрд лицензий)

Мейкерство преобразует организационно-экономическую подсистему производственных отношений на новых принципах добровольного сотрудничества, а не жесткого иерархического соподчинения — как в классических фабриках и заводах в системе реального господства капитала над трудом. Новые формы сотрудничества в рамках движения мейкерства предполагают равноправные, взаимовыгодные способы обмена идеями, взаимопомощь без посредства товарно-денежных отношений. Для этого новое кооперативное движение использует концепцию со-

вместных лабораторий или пространств. Рассмотрим некоторые из них (Rosa et al., 2018. P. 22–23).

Например, «лаборатории по изготовлению» FabLabs (сокращение от Fabrication Laboratories) — это пространства, где люди могут встречаться, обмениваться идеями и сотрудничать с общей целью проектирования и цифрового производства объектов, построенных на заказ. Примечательно, что в названии лаборатории задействован нейтральный термин «изготовление», вместо «производство — production или manufacturing», поскольку последние несут явственный отпечаток вертикально-интегрированной промышленной организации, тогда как «изготовление» может достигаться за счет других способов взаимодействия людей. Эта концепция была разработана Нилом Гершенфельдом (2005) из Массачусетского технологического института (MIT), первоначально с целью изучения последствий и применения персонального изготовления деталей в тех частях мира, где нельзя получить доступ к инструментам для изготовления и контрольно-измерительным приборам. Таким образом, первые FabLabs были созданы в сельских районах Индии, Коста-Рики, северной Норвегии, центральной части Бостона и Ганы. FabLabs имеют в своей основе те же аппаратные и программные возможности, что позволяет легко распределять людей и проекты между ними. FabLabs поддерживаются единой глобальной ассоциацией, отвечающей за распространение данной концепции, а также являющейся точкой соединения между различными лабораториями по всему миру. Цели ассоциации FabLab также включают содействие сотрудничеству, обмен опытом, мозговой штурм идей и распространение исследований. FabLabs обычно соз-

даются в контексте учреждения, будь то университет, компания или фонд.

Хакерские пространства — Hackerspaces — обычно настраиваются внутри сообщества для сообщества, таким образом, они финансируются сообществом и управляются сообществом. Концепция хакерских пространств зародилась в Берлине, Германия, и восходит к концу восьмидесятых: компьютерный клуб Хаоса в Берлине и C-base в Берлине. Идея заключалась в том, чтобы создать нерепрессивное физическое пространство, где люди, заинтересованные в программировании и экспериментировании с технологиями, могли бы встречаться, работать и учиться друг у друга. По мере роста популярности терминов «хакерство» и «хакер» смысл этих пространств стал шире, выходя за рамки программной деятельности и включая в себя создание физических прототипов. Также были предприняты усилия по удалению этих пространств от в значительной степени негативных коннотаций термина «хакерство», представленных в основных средствах массовой информации. Каждое хакерское пространство можно рассматривать как уникальное пространство в том смысле, что оно имеет свою собственную организацию, структуру, идеологию и фокус. Они не только предоставляют аппаратные средства и производственное оборудование, но и создают среду обучения и необходимую поддержку для разработки проектов, исходя из собственных интересов. Хакерские пространства также полностью независимы друг от друга, хотя сотрудничество между пространствами является обычным явлением.

Наконец, собственно мейкерские пространства — Makerspaces. Термин Makerspaces изначально ассоциировался с журналом MAKE Magazine, ча-

сто в контексте создания игровых пространств для детей. Однако в последние годы концепция получила более широкое распространение, выйдя за рамки торговых марок MAKE Magazine. Эта концепция стала широко использоваться практиками для обозначения любого общего пространства (часто также включая FabLabs и Hackerspaces), которое способствовало активному участию, обмену знаниями и сотрудничеству между людьми посредством открытого исследования и творческого использования технологий (т.е. в этом смысле производственные пространства не соответствуют заранее определённой структуре и действительно не нуждаются в предопределённом наборе типовых инструментов для процесса производства. Основное внимание уделяется общедоступному творческому пространству, в котором исследуются мировоззрение и практика мастеров.

Очень важно, что новое кооперативное движение участвует в формировании новых элементов организационно-экономических отношений в сфере финансирования. Для мейкерства становится характерным использование кредитно-финансовой инфраструктуры нового поколения и выход из отношений традиционного банковского капитала с порождёнными им за столетия господства колоссальными вертикально-интегрированными концернами. «Особую роль в новом мейкерском бизнесе играют краудфандинговые платформы Kickstarter и Indiegogo, которые делают традиционные способы финансирования второстепенными. Команда, которая хочет получить финансирование, должна зарегистрироваться и разместить описание проекта на одном из краудфандинговых сайтов. Владелец проекта указывает срок и минимальное количество средств, которые необходи-

мо собрать. Если проект не собрал нужную сумму к определённому сроку, то деньги возвращаются жертвователям. Сегодня такие платформы используются для финансирования проектов от гаджетов и видеоигр до кино и музыки» (Бычкова и др., 2018).

Устойчивость и перспективность кооперативных форм организации хозяйства становятся более очевидными на фоне развертывания глобального финансово-экономического кризиса. Некоторые исследователи кооперативных форм хозяйствования на Западе отмечают, что в период недавнего финансового кризиса (2008–2009 гг.) традиционные экономические организации были не в состоянии оправдать ожидания различных контрагентов, тогда как кооперативы оказались более приспособленными к кризисной реальности, поскольку они служат одновременно и общественным интересам, и росту своих экономических показателей (Narvaiza et al., 2017).

Не меньшее значение представляет картина формирования новых социально-экономических отношений в процессе развития мейкерского движения. Сетевые кооперативные формы взаимодействия людей оттесняют традиционные иерархические виды социально-экономических производственных отношений, присущих периоду вертикально-интегрированных промышленных концернов.

Макроэкономическая роль мейкерства в экономике США трудно поддается оценке в силу специфики существующих форматов статистики, не позволяющих установить реальное значение их вклада. Поэтому можно встретить такие парадоксальные оценки, отводящие вкладу мейкеров в ВВП США всего 29 млрд долл., или 0,1% ВВП, но в то же время считающие, что в данном

секторе еще в 2013 году было занято 135 млн чел³. Очевидно, что существующая методология статистики, фиксирующая лишь рыночные сделки и не учитывающая «добровольные» формы экономических отношений, способные увеличивать общественное благосостояние, и не может адекватно отразить вклад мейкерства в прирост общественного богатства.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции движение мейкеров способствует обеспечению врачей и пациентов средствами индивидуальной защиты — в частности, в цифровой лаборатории FabLab НИТУ «МИСиС» было начато производство защитных щитков для врачей-инфекционистов московских клиник. Этот проект был активно поддержан мейкерами из разных регионов России, и на сегодняшний день различные медицинские изделия производятся в тесном контакте с их конечными потребителями, и в онлайн-режиме производится корректировка как технических заданий, так и режимов работы на 3D-принтерах и ином оборудовании, а все файлы разработок находятся в открытом доступе. При этом мейкеры не требуют за поставки своей продукции никакого денежного вознаграждения, в отличие от коммерческих организаций. Это подчёркивает особое социально-экономическое положение мейкеров, в собственности которых оказываются технологии и средства производства, позволяющие разрабатывать и производить продукцию, ранее бывшую полем деятельности средних и крупных предприятий.

³ Stewart M. Meet USA's new entrepreneurs // USA TODAY. URL: <https://eu.usatoday.com/story/money/business/2013/10/14/martha-stewart-column-meet-the-makers/2980701/> (accessed 13 September 2020).

Итак, пример мейкерства показывает формирование элементов нового хозяйственного уклада или новой производственной культуры, для которого характерно коренное преобразование как организационно-экономического фундамента, выражаемого в развитии ТШП производственного применения, так и развивающихся вслед за технологическими изменениями социально-экономическими отношениями.

Об исторических параллелях к кооперацией в Советской России

С учетом несомненного проявления кооперационных форм взаимодействия в мейкерстве интересно провести параллель между этим современным движением и кооперативным движением в России, которое в первой трети XX века представляло важнейший элемент хозяйственной жизни.

Отношение В.И. Ленина к кооперативному движению отличалось в различные периоды его жизни. В до-революционный период он исходил из абстрактных постулатов марксизма и противопоставления буржуазии и пролетариев в силу простого деления мира на черное и белое. Ленин видел в кооперативах некоторые элементы буржуазной жизни, прежде всего, в кредитных кооперативах или землевладельческих артелях, в которых наблюдалась эксплуатация наиболее бедных крестьян зажиточными кулаками. В то же время Ленин отмечал определённую ценность кооперативов пролетариев — в частности, потребительской кооперации.

При переходе к социалистическому строительству роль кооперативов представляется ему в качестве самоуправляемых объединений трудящихся, свергнувших эксплуататорское иго капитала: «Социалистическое государство может возникнуть лишь как сеть произ-

водственно-потребительских коммун, добросовестно учитывающих своё производство и потребление, экономящих труд, повышающих его производительность и достигающих этим возможность понижать рабочий день до семи, до шести часов в сутки и ещё менее» (Ленин, 1967а. С. 75). По сути, это воспроизведение известных Марксовых эскизов по поводу организации труда при коммунизме, где в отсутствие капиталистической эксплуатации и дисциплины труда сами рабочие сумеют установить нормы труда и потребления в рамках самоуправляемых трудовых коммун.

Послереволюционные практические преобразования, последовавшие после прихода в 1917 году к власти большевиков, вынудили В.И. Ленина существенно переосмыслить свои воззрения. Так, 26 ноября 1918 г. состоялась речь Ленина на собрании уполномоченных Центрального московского рабочего кооператива, известная цитата, из которой гласит: «Кооперация — крупнейшее культурное наследство, которым нужно дорожить и пользоваться» (Ленин, 1969). Отметим попытку вождя революции сформировать центральные идеи социалистической теории кооперации в его известной статье «О кооперации» (Ленин, 1970), в которой не упомянут ни один вид кооперации, что позволяет сделать вывод о её посвящении кооперации в принципе.

В статье отмечается, что кооперация приобретает огромное значение в условиях сочетающей в себе различные уклады рыночной экономики и требует государственной поддержки. Согласно Ленину, поддержка кооперации необходима не только политическая, но и экономическая: кредиты с льготными процентными ставками, иные банковские привилегии, «премии» за определённые достижения. Кроме того, в

статье отражены задачи по активному включению населения в кооперацию и по переходу от азиатского стиля торговли к европейскому.

Осевой идеей выступает создание «строя цивилизованных кооператоров» — то есть строя свободных граждан, уравненных в правах с государством — в соответствии с римским происхождением этого понятия. Знаменитым является следующее определение Ленина: «строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства, при классовой победе пролетариата над буржуазией — это есть строй социализма». Таким образом, социализм по Ленину — это общественный строй, состоящий из свободных граждан, которые способны к потребительской и производственной кооперации друг с другом. Ленин отмечал, что важнейшим условием успеха соединения в условиях нэпа частного интереса с общегосударственным является широкая и глубокая кооперация населения, что делает его истинно цивилизованным.

Вождь революции и теоретик нового общественного строя учел все реалии крестьянской России, где подавляющая часть населения, крестьянского сословия, не будучи пролетариями, обладала некими минимальными собственными средствами производства и навыками ремесленной деятельности. Страна состояла на 80% из представителей такого господствующего по численности класса, который не являлся ни пролетариатом, ни капиталистами, объединенными в экономическую модель крупного фабричного производства. Крестьянско-ремесленное сословие, увязанное в кооперативное движение, составляло значительную часть экономической деятельности страны, особенно до стартовавшей в 1928 году индустриализа-

ции, но и даже впоследствии уже после первых пятилеток. Преимущественно это касалось лиц среднего и старшего трудоспособного возраста, которые не могли так свободно откликнуться на призывы участвовать в «великих стройках» социализма. Они, в силу нажитого хозяйственного опыта, менталитета, инерции мышления и обладания элементарными средствами производства и технологическими навыками ремесленничества, участвовали в экономической жизни через всевозможные кооперативные организации.

По Ленину, кооперация есть удобная форма перехода мелких хозяев к социализму и крупному производству: «политика кооперативная, в случае успеха, даст нам подъём мелкого хозяйства и облегчение его перехода к крупному производству на началах добровольного объединения» (Ленин, 1967b. С. 227).

Подытоживая идеи В.И. Ленина по поводу кооперации, можно заключить, что она рассматривалась вождем революции как удобная вспомогательная форма развития коллективных форм труда при движении к социализму при обязательном условии государственной собственности на средства производства и государственной власти рабочего класса. Для движения к социализму необходимым условием выступают также культурная революция в крестьянстве и финансовые преференции (льготы, ссуды, премии), превышающие аналогичные в частный сектор («Каждый общественный строй возникает лишь при финансовой поддержке определенного класса» (Ленин, 1970. С. 371).

Однако после смерти лидера революции в эпоху разгара нэпа в партии постепенно нарастали споры по поводу роли кооперации в строительстве нового общества. Стали появляться обо-

снованные сомнения в безупречности ленинской формулы: больше кооперации — больше социализма. Логика развития событий показала, что Ленин идеализировал возможности кооперативного движения в качестве переходной к социализму социально-экономической формы организации.

Дискуссия по поводу кооперации после ухода вождя велась по поводу принципов кооперации — быть ей горизонтальной по Ленину, т.е. вовлекающей в кооперативное сотрудничество все большее количество людей, занятых в одной сфере хозяйствования, или вертикальной по Чаянову, который предпочитал ограничения размера кооперативных хозяйств в одной отрасли. А.В. Чаянов писал: «...сама природа сельскохозяйственного предприятия ставит пределы его укрупнению, благодаря чему количественное выражение преимуществ крупного хозяйства над мелким в земледелии никогда не может быть особенно большим» (Чаянов, 1927. С. 251).

Сторонники троцкистской линии в строительстве социализма гиперболизировали идеи Ленина о непосредственном использовании кооперации для форсированного строительства материально-технической базы социализма. Л.Д. Троцкий утверждал: «Кооперация в условиях рабоче-крестьянского режима является — должна стать — основным способом связанного с этим социалистического накопления. Кооперация в нынешних условиях должна обеспечить плановый, т.е. правильный, систематический приток всех видов сырья к промышленности и всех продуктов промышленности к населению» (Никонов, 1999).

Н.И. Бухарин мыслил исключительно в категориях потребительской кооперации и выступал за вертикальную промышленную кооперацию отдельных

крестьянских дворов. «Любое крестьянское хозяйство... заинтересовано в том, чтобы возможно выгоднее и дешевле покупать необходимые ему продукты городской промышленности... чтобы иметь в случае нужды более дешёвый кредит... Отдельное крестьянское хозяйство, ни капли не нарушая обычных для него способов ведения хозяйства, в то же самое время под влиянием своих же собственных, частных, мелкохозяйских интересов приходит к созданию общественных организаций, именно кооперативов по закупкам» (Бухарин, 1926).

Один из видных сторонников Чаяновских идей кооперации Л.Н. Литошенко также не разделял ленинские идеи о постепенном перерастании кооперации в социализм: «Кооперация стремится к возможному увеличению доходов мелких хозяйств в рамках буржуазного общества... Социализм объявляет войну капиталу, нетрудовым доходам и вытекающему отсюда экономическому неравенству. Во имя равенства он хочет уничтожить любыми средствами капитал, собственность и доходы от нее. Кооперация не ставит себе таких задач. Ее цель — поднять мелкие доходы буржуазного общества» (Литошенко, 1995. С. 136–137).

На XIV конференции РКП(б) (апрель 1925 г.) была принята резолюция «О кооперации», которая соответствовала идеям о необходимости реализации естественного пути развития кооперации, разделяемых Бухариным и Чаяновым. Результатом работы конференции стала реализация предоставления возможности всем сельскохозяйственникам права участия в кооперативах. Воздействие государства на производство каких-либо крестьянских хозяйств определялось посредством предоставления сельскохозяйственных кредитов, орга-

низации систем снабжения, переработки и сбыта. Отмечалось также высокое значение развитие самодеятельности в низовой кооперативной сети.

И.В. Сталин в докладе активу московской организации РКП(б) 9 мая 1925 так комментировал итоги работы XIV конференции: «...Но как включить крестьянское хозяйство в систему хозяйственного строительства? Через кооперацию. Через кооперацию кредитную, кооперацию сельскохозяйственную, кооперацию потребительскую, кооперацию промысловую... Таковы те пути и дорожки, через которые медленно, но основательно должно включиться крестьянское хозяйство в общую систему социалистического строительства... Постарому руководить нынче нельзя, ибо поднялась хозяйственная активность деревни, и нужно, чтобы эта активность вылилась в форму кооперации, чтобы она шла через кооперацию, а не мимо кооперации. Руководит тот, кто насаждает в деревне кооперативную общественность» (Сталин, 1925).

В то же время XIV конференция РКП(б) стала точкой отсчёта для постепенного отхода сталинской группировки от поддержки нэповской модели развития. Впоследствии дискуссия перешла во внутривнутрипартийную борьбу Зиновьева-Каменева-Сталина против Троцкого. А с развертыванием политики коллективизации с 1929 года сельскохозяйственные кооперативы стали рассматриваться не как добровольные объединения независимых хозяйствующих субъектов, а как крайне необходимые для реализации генеральной цели ускоренной индустриализации формы организации крестьянства, обеспечивающие, во-первых, переток ресурсов из села в город, из сельского хозяйства в промышленность, и во-вторых (о чем у нас редко говорят), средство создания

рынка для продукции машиностроительной промышленности (трактора, комбайны).

О связи прошлой и настоящей формы кооперации

Одним из ключевых социохозяйственных факторов развития кооперативного уклада была кастомизация удовлетворения потребностей. Этим англоязычным терминам в российском научном пространстве определяют реализацию индивидуального характера производства с учётом уникальных потребностей потребителя, что недоступно в крупном машинном производстве, которое пришло на смену традиционному ремеслу. Российская кооперация начала двадцатого века как раз отличалась подобным индивидуализированным подходом к заказчику (пошив одежды по индивидуальным лекалам например) и несколько десятилетий вплоть до разнуданных реформ Н.С. Хрущёва работала в режиме такой кастомизации.

Развитие крупномасштабного производства породило уже в середине XX века стандартизацию потребностей, которая имела как положительные, так и отрицательные стороны. Последние вместе со стремлением выиграть конкурентную борьбу на рынке за счёт лучшего обслуживания клиентов привели к росту технологических инноваций, позволивших ещё в рамках предшествующего витка технологического развития реализовать частичную кастомизацию. Но новый технологический мегацикл может радикально разрешить указанную проблему за счёт формирования нового уклада ремесленнического типа.

Происходящая промышленная революция предусматривает формирование распределённых систем массового мелкосерийного производства. К тому

же, широкие массы населения получают возможности использовать новые средства производства — 3D-принтеры, Интернет — и тем самым участвовать в кооперативных сетях как новые ремесленники. Современные цифровые технологии, которые обслуживают не только потребительский, но и производственный сектор, способствуя созданию материальных благ, являются по сути той же землей и простыми орудиями производства крестьян и ремесленников вековой давности. У современных мейкеров умения комбинировать программное обеспечение и периферийные устройства (в т.ч. 3D-принтеры) выступают таким же поводом для гордости в производстве индивидуальной обуви, как и навыки старых ремесленников с их ручными инструментами и вспомогательными материалами. Мейкеры выступают новыми кооператорами, носителями знания как особенного актива, который схож с набором умений и знаний кооперативных мастеров прошлого.

Новые кооператоры являются цивилизованными не только по сути своей деятельности, но и в положении в общественной системе. Они являются более образованными, мотивированными, ориентированными на быстрый индивидуальный успех, предпочтительный по отношению к длительной карьере в бюрократизированных организациях — как частных, так и государственных. Эти люди являются более самодостаточными как в отношении государства, так и сопряженных с ним корпоративных структур.

Тем самым сегодня мы наблюдаем возвращение к ремеслу, диалектическому, основанному на глубокой модернизации хозяйственной жизни, вбирающему такие характеристики нового индустриального обще-

ства 2.0 (НИО 2.0), как:

- непрерывное повышение информационной и снижение материальной составляющей, миниатюризация...;
- сетевая модель структуризации, сменяющая вертикально-интегрированные структуры;
- снижение роли традиционной обрабатывающей промышленности в связи с распространением аддитивных технологий (Бодрунов, 2018. С. 70).

Новое ремесленничество развивается в направлении выхода за пределы взаимодействия с капиталом, имеющим форму крупнейших вертикально-интегрированных компаний. Таким образом, постепенно зарождаются основы для преодоления *диктата закона стоимости*, исходящего из тенденции к неизменному сокращению общественно необходимых затрат труда в результате конкуренции капиталов и технологий и замены овеществленным трудом живого. Эта мощная тенденция имела место на протяжении последних двух веков — и двух технологических мегациклов соответственно — за счёт увеличения числа технологических звеньев в производственных цепочках крупных компаний. Вертикально-интегрированные транснациональные корпорации, действуя на глобальных рынках, следовали положениям закона стоимости и сокращали общественно-необходимые затраты труда за счёт вывода производств в страны с более низким уровнем издержек.

Однако законы становления НИО 2.0, выраженные в создании распределённых производственных сетей и кастомизации удовлетворения потребностей делают ненужной погоню за снижением общественно необходимых трудовых затрат. Закон стоимости, как известно, работает в условиях непре-

рывной конкурентной борьбы обособленных производителей за общий для них рынок, за ограниченный платежеспособный спрос. Кастомизация потребления и размывание общего конкурентного рынка подрывает действие данного закона. Механизм действия закона стоимости не подразумевает также и отказ от возмещения ряда элементов интеллектуального труда, что типично для мейкерства.

Но ключевое значение для обоснования подрыва закона стоимости имеет, на наш взгляд, преодоление в мейкерстве роли этого закона как стихийного механизма распределения общественного труда по отраслям и сферам деятельности. Как известно, закон стоимости выполняет эту роль опосредованно, путем проб и ошибок, через периодически повторяющиеся кризисы перепроизводства, не преодоленные до сих пор, даже после освоения капитализмом технологий планирования в крупных корпоративных секторах и за счет государственно-частного партнерства. Даже информационная революция или пятый технологический уклад, породившие повсеместное внедрение кибернетических систем управления, не смогли обеспечить преодоление действия глубинных основ закона стоимости. Удовлетворение общественных потребностей и распределение общественного труда по отраслям в эпоху вы-

соорганизованного монополистического «кибернетического» капитализма продолжали осуществляться не в непосредственно-общественном, а в опосредованном рынком режиме, как 100 или 200 лет назад, с такими же атрибутами стихийного действия закона стоимости, как перепроизводство продукции, кризисы сбыта и массовые увольнения. «Великая рецессия» 2008–2009 годов и ожидаемый беспрецедентный экономический спад в 2020-м «коронавирусном» году подтверждают данный вывод.

Развитие кооперационных хозяйственных форм в мейкерстве позволяет впервые со времен зарождения промышленного капитализма изменить технологическую основу процесса удовлетворения общественных потребностей, причем за счет не регрессивного, а прогрессивного технологического тренда. Взаимодействие производителей и потребителей осуществляется без множества опосредующих элементов общественного разделения труда, обранных в рыночный механизм, или в непосредственно общественном виде. Таким образом, впервые за века господства капиталистических отношений, фундаментом которых выступает организующая роль закона стоимости, преодоление общественной организации товарно-капиталистического типа становится реальностью.

ЛИТЕРАТУРА

Абалкин Л.И. (2000). Избранные труды: В 4-х тт. / Вольное экономическое общество России; сост. Грибанова О. М. — М: ОАО «НПО «Экономика»». Т. 1.

Бодрунов С.Д. (2018). Ноономика. М.: Культурная революция.

Бухарин Н.И. (1926). Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз. URL: https://www.marxists.org/russkij/bukharin/path_to_socialism/path_to_socialism.htm (accessed 13 September 2020).

Бычкова О., Евстигнеева Н., Симонова А., Черныш А. (2018). Мейкерство как социально-экономический феномен. Доклад Центра исследований госуправления Европейского университета в Санкт-Петербурге // URL: https://www.rvc.ru/upload/iblock/42e/EU_Intel_RVC_pub_fin.pdf (accessed 13 September 2020)

Ленин В.И. (1967а). Черновой набросок проекта программы РКП(б) // Ленин В.И. Полн. Собр. Соч.: в 55 т. М.: Политиздат. Т.36. С.75.

Ленин В.И. (1967b). О продовольственном налоге // Ленин В.И. Полн. Собр. Соч.: в 55 т. М.: Политиздат. Т.43. С.227.

Ленин В.И. (1969). Полное собрание сочинений, издание 5-е, том 37. М.: Изд-во политической литературы.

Ленин В.И. (1970). Полное собрание сочинений, издание 5-е, т. 45. М.: Изд-во политической литературы.

Литошенко Л.Н. (1995). Кооперация, социализм и капитализм // Вопросы экономики. № 10. С. 136-137.

Никонов И.И. (1999). Кооперативное движение России в 30-50-е годы XX века: диссертация ... доктора исторических наук: 07.00.02. — Кострома.

Сталин И.В. К итогам работ XIV конференции РКП(б): Доклад активу московской организации РКП(б) 9 мая 1925 г. URL: https://www.marxists.org/russkij/stalin/t7/moscow_organization_rkp.htm (accessed 13 September 2020)

Толкачев С.А., Тепляков А.Ю. (2020). Концепция отраслевого распространения базисных технологий: новый технологический мегацикл // Экономист. №1. С. 25-35.

Толкачев С.А., Тепляков А.Ю. (2016). Методологические основы анализа трансформации глобальных цепочек стоимости в ходе неоиндустриализации // Экономическое возрождение России, № 3. С. 57-65.

Чаянов А.В. (1927). Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации. М., 1927 // В кн. Чаянов А.В. Избранные труды. М.: Колос, 1992, С. 251.

Anderson, Chris. (2014). *Makers: The New Industrial Revolution*. Crown Business.

Bresnahan T.F., Trajtenberg M. (1995). General Purpose Technologies: "Engines of Growth"? // *Journal of Econometrics*. Vol. 65. No 1. P. 83–108.

Browder, Russell & Aldrich, Howard & Bradley, Steven. (2019). The Emergence of the Maker Movement: Implications for Organizational and Entrepreneurship Research preprint at: URL: https://www.researchgate.net/publication/330686436_The_Emergence_of_the_Maker_Movement_Implications_for_Organizational_and_Entrepreneurship_Research (accessed 13 September 2020)

Mensch G. (1979). *Stalemate in Technology*. Cambridge, Mass.: Ballinger Publishing Company.

Narvaiza L., Aragon C., Iturrioz C., Bayle-Cordier J., Stervinou S. (2017). Cooperative Dynamics During the Financial Crisis: Evidence From Basque and Breton Case Studies. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, SAGE Publications, No 46 (3). Pp. 505-524.

Rosa, P., Guimarães Pereira, Â. and Ferretti, F. (2018). *Futures of Work: Perspectives from the Maker Movement*, Luxembourg: Publications Office of the European Union.

S.A. Tolkachev¹, D.P. Sokolov²

"MAKERS" AS A "SYSTEM OF CIVILISED COOPERATORS"
IN THE EPOCH OF THE NEW INDUSTRIAL REVOLUTION*

Keywords: *New Industrial Revolution, New Craftsmanship, Technology Mode, General Purpose Technologies, Cooperation, Makers Movement, Law of Value.*

The new industrial revolution, or the development of a new technological order and of broadly applied productive technologies, signifies a transition to a new global technological cycle. At the latest turn in the technological spiral, we are seeing the formation of organisational-economic relations similar to the artisan system of economic life and forming themselves into a unified, dynamically developing system. In view of this, ideas relating to a "system of civilised cooperators" take on a special timeliness in their application to the movement of "makers" in the US. Network forms of economic organisation, based on cooperation, characterise the new economic order, which cannot be reduced to market forms of interaction.

The emerging system is in many ways analogous to the cooperative movement in Soviet Russia, which gradually died out both because of the objective tendencies of scientific and technical progress, and also due to the voluntarist economic policy in the postwar years. The stage of the scientific-technological revolution through which we are passing, and the system of organisational-economic and socio-economic relations that is being shaped by it, are enabling a revival of the artisanal order, and of cooperative relations on a new technological basis. These processes point to a reduction in the influence of the dominant capitalist mode of production, whose basis is the organising force of the dictatorship of the law of value.

REFERENCES

- Abalkin L.I.* (2000) Selected Works: In 4 vols. / Vol'noe ekonomicheskoe obshchestvo Rossii; sost. Gribanova O. M. — Moscow: «NPO "Ekonomika"», T. 1. (In Russ.)
Boдрunov S.D. (2018) *Noonomika*. M.: Kul'turnaya revolyuciya. (In Russ.)

¹ **Sergey A. Tolkachev**, Doctor of Economics, Professor, First Deputy Head of the Department of Macroeconomic Forecasting and Planning, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia (tsa2000@mail.ru).

² **Dmitry P. Sokolov**, PhD of Economics, Associate Professor of the Department of Theoretical Economics, Russian Federation Government University, Moscow, Russia (frei-falke@mail.ru)

* **JEL codes:** B14, B24, B51, L52, O31, O33, P13, P26

Citation: Tolkachev S.A., Sokolov D.P. (2020). Maker Movement as "the System of Civilized Cooperators" in the Age of New Industrial Revolution // *Problems in Political Economy*. № 4 (24): 119–135.

DOI: 10.5281/zenodo.4422785 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.4422785>)

Buharin N.I. (1926) The road to socialism and the workers 'and peasants' union. URL: https://www.marxists.org/russkij/bukharin/path_to_socialism/path_to_socialism.htm (accessed 13 September 2020) (In Russ.)

Bychkova O., Evstigneeva N., Simonova A., Chernysh A. (2018) Maker as a socio-economic phenomenon. Report of the Center for Public Administration Studies of the European University at St. Petersburg. // URL: https://www.rvc.ru/upload/iblock/42e/EU_Intel_RVC_pub_fin.pdf (accessed 13 September 2020) (In Russ.)

Lenin V.I. (1967a) Rough sketch of the draft program of the RCP (b) // *Lenin V.I. Collected Works*, 5th edition, v. 45. M.: Political Literature Publishing House. V.36. P.75. (In Russ.)

Lenin V.I. (1967b) On the food tax // *V.I. Lenin. Full Coll. Cit.: in 55 volumes. M.: Politizdat.* V.43. P.227

Lenin V.I. (1969) *Collected Works*, 5th edition, v. 45. M.: Political Literature Publishing House (In Russ.)

Lenin V.I. (1970) *Collected Works*, 5th edition, v. 45. M.: Political Literature Publishing House (In Russ.)

Litoshenko L.N. (1995) Cooperation, socialism and capitalism // *Problems of Economics.* - No. 10. P. 136-137. (In Russ.)

Nikonov I.I. (1999) Cooperative movement of Russia in the 30-50th years of the XX century: dissertation ... Doctor of Historical Sciences: 07.00.02. - Kostroma.

Stalin I.V. (1925) To the results of the XIV conference of the RCP (b): Report to the active members of the Moscow organization of the RCP (b) URL: https://www.marxists.org/russkij/stalin/t7/moscow_organization_rkp.htm (accessed 13 September 2020) (In Russ.)

Tolkachev S.A., Teplyakov A.Y. (2020) The concept of the sectoral distribution of basic technologies: a new technological megacycle // *The Economist.* No. 1. Pp. 25-35.

Tolkachev S.A., Teplyakov A.Y. (2016) Methodological basics of analysis of global value chain transformation during neoindustrialization// *Economic revival of Russia.* № 3. P. 57-65. (In Russ.)

Chayanov A.V. (1927) The main ideas and forms of organizing agricultural cooperation. M. // In the book. *A.V. Chayanov Selected Works.* M.: Kolos, 1992 (In Russ.)

Anderson, Chris. (2014) *Makers: The New Industrial Revolution.* Crown Business.

Bresnahan T.F., Trajtenberg M. (1995) General Purpose Technologies: "Engines of Growth"? // *Journal of Econometrics.* Vol. 65. No 1. P. 83–108.

Browder, Russell & Aldrich, Howard & Bradley, Steven. (2019) The Emergence of the Maker Movement: Implications for Organizational and Entrepreneurship Research preprint at: URL: https://www.researchgate.net/publication/330686436_The_Emergence_of_the_Maker_Movement_Implications_for_Organizational_and_Entrepreneurship_Research (accessed 13 September 2020)

Mensch G. (1979) *Stalemate in Technology.* Cambridge, Mass.: Ballinger Publishing Company.

Narvaiza L., Aragon C., Iturrioz C., Bayle-Cordier J., Stervinou S. (2017) Cooperative Dynamics During the Financial Crisis: Evidence From Basque and Breton Case Studies. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, SAGE Publications. No 46 (3). Pp. 505-524.

Rosa, P., Guimarães Pereira, Â. and Ferretti, F. (2018) *Futures of Work: Perspectives from the Maker Movement*, Luxembourg: Publications Office of the European Union.